

ХИТОЙ ХАЛҚ РЕСПУБЛИКАСИ ВА ДУНЁ: ҚАРАШЛАР ТУРЛИ ХИЛЛИГИ

Шоазим Ибрагимович Шазаманов

(DSc) с.ф.д., проф.

*Ижтимоий-сиёсий фанлар кафедраси профессори
Ренессанс таълим университети*

Аннотация. Мақолада ХХРнинг илсоҳотлар даври ривожланиш имкониятлари, давлатнинг илсоҳотларга оид мафкуравий қарашлари, илсоҳотлар жараёнидаги ютуқлари, Хитой билан Ғарбнинг тафаккурдаги ўзига хослик ва умумийлик, сиёсий моделдаги ўзига хос жиҳатлари ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: ХХР, хуа чяо, махсус иқтисодий зона, сиёсий менталитет, илсоҳот, қиргоқ, совуқ уруш, демократия.

Услуб: Мақолани ёзишда анализ - синтез, индукция ва дедукция, тарихий қиёсий методлардан фойданилди.

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА И МИР: РАЗНООБРАЗИЕ ВЗГЛЯДОВ

Шоазим Ибрагимович Шазаманов

(DSc) д.п.н., проф.

*Кафедра общественно-политических наук
Университет образования «Ренессанс»*

Аннотация. Речь идет о возможностях развития Китайской Народной Республики в период реформ, идеологических взглядах государства на реформы, достижениях в ходе реформ, а также об особенностях и общности в мышлении Китая и Запада, и об отличительных чертах политической модели.

Ключевые слова: КНР, хуа чяо, специальные экономические зоны, политический менталитет, реформа, берег, холодная война, демократия.

Метод: При написании статьи были использованы методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, а также историко-сравнительный метод.

THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA AND THE WORLD: DIVERSITY OF VIEWS

Shoazim Ibrahimovich Shazamanov

(DSc), prof.

Department of social and political sciences

Renaissance university of education

Annotation: *The text discusses the development opportunities of the People’s Republic of China during the reform period, the state’s ideological views on reforms, the achievements made throughout the reform process, as well as the distinctiveness and commonality in the thinking of China and the West and the unique features of the political model.*

Keywords: *PRC, Hua Chiao, special economic zones, political mindset, reform, coast, cold war, democracy.*

Method: *In writing the article, methods of analysis and synthesis, as well as induction and deduction, were employed, along with the historical-comparative method.*

КИРИШ

Хитойда ижтимоий-сиёсий ислохотлар жараёнида ижтимоий-иқтисодий таълимотлар, иқтисодий ўсишнинг турли моделларини, саноатлаштириш, модернизацияни амалга ошириш йўллари синчковлик билан ўрганилди. Ислохотларнинг муваффақияти жаҳоннинг илғор тажрибасини хитойнинг миллий хусусиятларига яъни мамлакатнинг ўзига хос шароитларини ҳисобга олган ҳолда уйғунлигини таъминлади.

АСОСИЙ ҚИСМ

XXРнинг олий даржадаги сиёсий раҳбарияти ва ҳукумати ўзининг турли афзалликлардан - меҳнаткаш, интизомли, кўп сонли ва иш ҳақи бўйича оддий аҳолидан тортиб, жаҳон савдо йўллари чоррахасида жойлашган қулай географик қирғоқ бўйи афзалликлардан фойдаланган ҳолда махсус иқтисодий зоналар ташкил қила бошлади. Бу бутун дунёда синовдан ўтган тажриба.

Хитойда “Махсус иқтисодий зоналар”¹ ислохотларнинг ҳаракатлантирувчи кучи сифатида турли омилларни муваффақиятли мослаштира олди.

Хитой ҳукумати ислохотларни амалга оширишда хитой диаспораси имкониятларидан фойдаланади². Чет элдаги хитойликлар паспорт бўйича эмас - аксинча улар ботинийда чин хитойликдирлар. Улар катта молиявий ресурсларни Хитойни ривожлантиришга йуналтирди. Хитой марказлашган бошқарув тизимини сақлаб қолишдан ташқари инқилобий сафарбарлик мухитида ҳам бошқарув интизомини заифлаштирмади. У ёки бу мафкуравий йўналиш ёки сиёсий моделнинг тўғри ёки нотўғрилиги ҳақида гапириш мумкин, аммо Хитойда мафкура иқтисодий ривожланиш мақсадларига тўлиқ бўйсундирилганлиги маълум. Айнан Дэн Сяопин, Хитой ислохотларининг меъмори, биринчи навбатда ўзини хитойлик, кейин эса коммунист эканлигини очикчасига айтди. “«If it ain’t broke — don’t fix it» Агар у бузилмаган бўлса, уни тузатма”³, қоидасига Хитой ислохотчилари жуда муваффақият билан амал қилди. Биринчиси, 1978 йил декабр ойида бошланган қишлоқ хўжалигини модернизация қилиш эди. Оқилона йўлга қўйилиши одамларни озиқ овқат билан таъминлаш, уларнинг ишлаб чиқариш имкониятларини очиш, фожиали “маданий инқилоб”дан кейин азият чеккан кучларга эркинлик бериш мумкин бўлди.

1984 йилдан эса саноат соҳасини модернизациялаш бошланди. Шундан кейин - катта илмий - техникавий салоҳияти билан иқтисоднинг замонавий соҳаларини ислоҳ қилишга эътибор қаратилди. Ҳарбий соҳага тегишли тармоқни ислоҳ қилиш айниқса коинотни ўрганиш тадқиқотларни йўлга қўйди. Хитойликлар бу соҳани ўзлаштиришга яқинда тутинган бўлсаларда

¹ https://www.carecprogram.org/uploads/1-Peoples-Republic-of-China_Rus.pdf

² Нежданов В. Л. Китайская диаспора и Китай: общественные и экономические отношения для взаимного политического блага <https://cyberleninka.ru>

³ <https://www.multitrans.com/ru/dictionary/english-russian>
www.sharqjurnali.uz

аммо улар қисқа муддатда АҚШ, Россиядан кейин учинчи ўриндаги “коинот эгалари”⁴га айландилар.

МУҲОКАМА

Хитойликлар менталитети, азалдан хос ҳаракатларида шошқалоқлик ёки кундалик ҳаётда шов-шувнинг йўқлигини назарда тутди. Хитой ислохотларининг қайси жиҳатини кўриб чиқмайлик, унда барибир соғлом фикрлаш устунлик қилади. Бу фуқаролар эhtiёжларининг имкониятларини объектив баҳолаш, шошилмасдан аммо изчиллик билан ҳаракат қилиш, қабул қилинган қарорларни амалда ижросини охиригача етказиш қобилиятидир⁵.

Хитой Коммунистик партияси Марказий Қумитасининг XI чақирик учинчи пленум қарорларига назар ташланса, унга кўра, мамлакатни замонавийлаштириш учун ислохотлар бошланлигининг гувоҳи бўламиз. Ундаги асосий сиёсий қонуният - булар интеллектуал шиорлар эмас, балки сиёсатдан кўра соғлом фикрга яқин турган формулалардир. Албатта, ислохотлар муваффақият қозониши учун бир вақтнинг ўзида тарихий нуқтаи назардан бир бутун омилларни “жамлаган” бўлиши керак эди. Хитойликлар буни уйдлашди. Булар - иш кучи, жаҳон бозорларига чиқишининг нисбатан географик қулай жойлашуви, улкан ички бозорнинг мавжудлиги ва молиявий жиҳатдан бақувват “хитой диаспораси”. Хитой бугунгача кредит олмаган - мамлакатдир. Ташқи инвестицияларга келсак, хитойликлар хар доим портфел инвестицияларига эмас, балки тўғридан-тўғри ишлаб чиқаришга инвестиция қилинадиган, яъни эътиборни фойда олишга қаратган. Бундай бўлишига сабаб эса Хитойнинг ислохотлар жараёнида “хуачяо” бадавлат қатлами, хитойнинг ишбилармон доиралари кўмагида Гонконг, Тайван, Америка ва бошқа

⁴ Космическая программа Китая <https://znanierrussia.ru>

⁵ Ракитянский Н.М. Китайский политический менталитет как фактор восприятия страны и его динамика в контексте традиций и перемен <https://elibrary.ru/item.asp?id=37019414&pf=1>
www.sharqjurnali.uz

давлатлар орқали кириб келган қўшма корхоналар барпо этилиши мислсиз имкониятлар эшигини очиб берди.

Хитойни бошқа мамлакатларга қиёсланса: қуйидаги ўзига хосликлар борлиги намаён бўлади: *Биринчидан*, ишчи кучининг арзонлиги; *иккинчидан*, хитойликларда ватан туйғусини чуқур ҳис этиш, Она ватанга муҳаббат, ўзга юртларда ўзилигини сақлаб қолиш ва бирикишга бўлган мойилликнинг чуқур илдиз отганлиги; *учинчидан*, деярли хом ашё тақчиллигини енгиш; *тўртинчидан*, ислоҳотларининг мамлакат имкониятлари ва эҳтиёжларига мутаносиблиги.

Аксарият давлатларда эса унинг акси кузатилади яъни бирон бир ғояни қабул қилиш жараёнига аҳамият берилмайди. Қарорлар шошилинич чоралар қабул қилинади. Хитой раҳбарияти, биринчи навбатда, Дэн Сяопин халқаро майдонда “совуқ уруш”⁶ имкониятларидан усталик билан фойдаланди. Хитой халқаро ҳамжамият олдида ўзини шундай тутдики, ҳатто унга қарши бўлганларни ҳам ўзига дўст тутди. Ундаги асосий нарса - бу соғлом фикрлаш ҳар қандай хориж тажрибасини механик равишда узатиш тамойилини рад этиш; мамлакатинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олиш қобилияти, босқичма - босқич тизимдаги ўзгаришларнинг изчиллигини таъминлаш; ислоҳотнинг барча босқичларида Хитой жамиятининг қатламлари ушбу қарорларнинг афзалликларини кундалик ҳаётида ҳис қилганликлари ҳамдир.

Хитойда, табиийки, қирғоқбўйи шаҳарлари ислоҳотлардан кўпроқ фойда кўрди, баъзилари камроқ, лекин, деярли ҳеч ким - ютқазмади. Мамлакатда ислоҳотлар туфайли ижтимоий тараққиётнинг чеккасида қолиши мумкин бўлган ижтимоий аҳамиятта эга гуруҳлар йўқ. Модернизация қишлоқ хўжалигидан бошлангани бежиз эмас. Хитой ислоҳотлари ҳақида гапирганда,

⁶ Т.А. Воробьева, В.Т. Юнгблюд Взаимоотношения в треугольнике США – СССР – КНР в конце периода разрядки международной напряжённости (1977–1980 гг.) // Вестник МГИМО-Университета. 2019. 1(64). С. 59-82 DOI 10.24833/2071-8160-2019-1-64-59-82

одатда, Хитойнинг қирғоқ чизигини назарда тутамиз, у жаҳон иқтисодиётининг бир қисмига айланиб улгирди.

Хитойнинг саноат ва технологик жиҳатдан ривожланган Гуандонг ва жанубий провинциялар иқтисодиётининг ички бозорга қараганда ташқи бозор билан кўпроқ боғланган. Қирғоқ бўйи аҳолисининг умумий сони тахминан 300 миллион кишини ташкил қилади. Бу Хитойнинг бир қисми холос, қолган миллиард аҳолиси ички ҳудудларда яшайдик, эҳтимол у ерда ислохотлар кечроқ бошланмоқда. Аммо қишлоқ хўжалигини модернизация қилиш туфайли одамлар “маданий инқилоб” давридагига қиёслаганда ҳаёти яхшиланди.

Хитойда босқичма – босқич барқарор иқтисодий ўсишни таъминлайдиган ўзига хос “ижтимоий консенсус”ни сақлаб қолган сиёсий модел мавжуд. Ушбу сиёсий модел жамиятни самарали бошқаришни таъминлайди. Модел самарали эканлигини исботласа, у жамият сиёсий тизими барқарорлигини таъминлайди. Ижтимоий барқарорлик эса динамик иқтисодиётнинг ўсишини таъминлайдиган ягона зарурий омилдир. Кўринадик, жамиятдаги барча нарсалар бир-бирига занжирсимон боғланган.

Ғарб сиёсатчилар ва бизнес вакиллари – ҳозиргача Осмон ости (давлати)нинг хусусиятларини тушунмайдилар ⁷. Уларнинг иқтисодий эркинлик ўзи билан бирга сиёсий эркинликка олиб келиши ҳақидаги тахминий қарашлари, шунингдек, Ғарбга ўхшаш Хитой интернетни назоратсиз ва эркин бўлади қабалидаги хато ўйлашлари.

Хитойнинг иқтисодий юксалиши бошқа мамлакатларда бўлгани каби бир хил ўхшаш омилларга боғлиқлигига ишонган ҳолда, фақат камчилик кишларгина давлатнинг инвестор, тартибга солувчи ва интеллектуал мулк эгаси сифатидаги роли давом этишини кўра билдилар холос. Ғарб

⁷В.Е. Чабанов. философия экономических ценностей. проблемы самоопределения евразийской политической экономики Проблемы современной экономики, N 1 (61), 2017

<https://cyberleninka.ru/article/n/pochemu-vostok-i-zapad-nikogda-ne-poymut-drug-druga>
www.sharqjurnali.uz

DOI: 10.5281/zenodo.15735984

раҳбарларининг Осмоноти ўртасидаги ҳақиқатни фарқлашга нималар тўсқинлик қилади?

Бизнингча тадбиркорлар ҳам, сиёсатчилар ҳам замонавий Хитойни тушунишда тубдан фарқланувчи учта нотўғри ғоядан келиб чиқади, деган тўхтамга келадилар. Бундай янгилиш тушунчалар улар қарашича, Хитой тарихи ва маданияти, тил билан боғлиқ билимларда юзага келган бўшлиқларни англашдаги муаммолар. Ва улар бунда ўз фикрларни баён этар эканлар, уни куйидагича изоҳлайдилар: Муаммо шундаки, сиёсий ва бизнес раҳбарлари Хитойнинг стратегияси ва манфаатларини фарқлай олмайдилар. Улар сабаблари мантиқан учта, бироқ нотўғри асослардан келиб чиқади, яъни демократия иқтисодий тараққиётнинг муқаррар натижасидир; авторитар режимлар ҳар доим ноқонунийдир; хитойликлар ўзларининг ғарбдаги шериклари каби ўйлайди, ҳаракат қилади ва сармоя киритади. ХХРнинг иқтисодий ривожланиши Ғарб демократиясига олиб келмайди ва бу аксиома. Аммо Хитой фуқароларининг ўз ҳукуматини қонуний ва самарали деб билишини тан олиш; режалаштиришнинг қисқа муддатли амал қилиш фаолиятига қарамасдан, хитойликлар Ҳукуматнинг биринчи навбатда мамлакатнинг узоқ муддатли хавфсизлигини таъминлашдаги ўй қарашларини тушуниши турган гап.

Ғарбда кўплар ишонишадикки, Япония, Буюк Британия, Германия ва Франция каби Хитой ҳам иккинчи жаҳон урушидан кейин ривожланишга ўхшаш йўлни босиб ўтди.

Унга кўра, иқтисодий ўсиш ва фаровонлик юқорида санаб ўтилган давлатлардан кейин хитойликларни ҳам иқтисодиётда ва ҳам сиёсатда либерал-демократия моделга ўтишга мажбур қилади. Юваль Ной Харари кузатганидек, Совуқ уруш тугаганидан сўнг, гўёки тарих коммунизм ва фашизмни рад этди, либерализмнинг эса деярли рақобатчилари қолмади⁸.

⁸ Юваль Ной Харари «21 урок для XXI века» <https://psy.systems/post/uval-noj-xarari-21-urok-dlya-21-veka>
www.sharqjurnali.uz DOI: 10.5281/zenodo.15735984

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР

2000-йилда АҚШнинг президенти Билл Клинтон нутқида шундай деган эди: “Жаҳон Савдо Ташкилотига аъзо бўлиш орқали Хитой нафақат кўпроқ маҳсулотимизни импорт қилишга рози балки у демократиянинг асосий қадриятларидан бири иқтисодий эркинликни импорт қилишга тайёр”⁹. Афсуски, бу бир томондан Хитой ва бошқа томондан - АҚШ, Япония, Буюк Британия, Германия ва Франция ўртасидаги туб фарқларни ҳисобга олишдан йироқ эди. Бу капиталистик мамлакатларнинг барчаси 1945-йилдан бери мустақил суд тизимига эга бўлган плюралистик демократияни сақлаб келмоқда. Натижада, иқтисодий ўсиш ижтимоий тараққиёт билан бир бўлиб (масалан, танлаш эркинлиги ва озчиликнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилувчи қонунларнинг қабул қилиниши орқали) кўпчиликнинг фикрига кўра, бири иккинчисисиз мавжуд бўлмайди. Хитой иқтисодиёти барқарор коммунистик бошқарув остида ўсишни бошладики, бу демократия ва ўсиш ҳар доим ҳам ёнма-ён бориши шарт эмаслигини кўрсатди. Кўпчилик хитойликлар мамлакатнинг ҳозирги иқтисодий ютуқлари (қашшоқликнинг кенг миқёсда қисқариши, инфратузилмага катта сармоя киритилиши, жаҳон даражасидаги технологик инновацияларнинг пайдо бўлиши каби) Хитойнинг авторитар бошқарув шакли туфайли юзага келганига ишонч ҳосил қилишган ва ундан бошқача бўлиши мумкин эмас деб ҳисоблашди.

Хитой ўз мисолида авторитаризм инновацияни бўғиши тўғрисидаги башоратларни инкор этди. Бугунги кунда Хитой сунъий интеллект, биотехнология ва коинотни ўрганиш бўйича жаҳонда етакчи ҳисобланади. Технологик ютуқлар соҳиблари бозорнинг таъсири билан ўлчанади: одамлар товарлар сотиб олишга ва қулайроқ мулоқот қилишга интилишди. Шунингдек, тараққиётга асосий таъсир Хитойнинг инновацион ва молиялаштириш стратегияси янги саноатнинг тез ўсишига фаоллик каб этди. Истеъмолчи

⁹ Ц. Чжу, Ю. Вэй. Китай и ВТО: трудное вступление и становление в качестве лидера Вестник международных организаций. 2022. Т. 17. № 3. С. 7–22.

иловалари тезроқ пайдо бўлди. Бу эса табиийки, ҳукумат томонидан одамларга фойда келтирадиган инвестициялари, маҳсулот ва хизматлар ўртасидаги алоқани янада аниқроқ белгилади. Шу сабабли замонавий компаниялар хитойликлар миллий рамзи Хитой муваффақиятининг халқаро драйвери эканлигидан ҳақли равишда ғурурланади. Ғарб дунёсида эса улар ялпи ички маҳсулотга таъсир қилувчи, бир иш берувчи сифатида қабул қилинади. 2020 йилда Кеннеди номидаги Гарвард мактаби қошидаги Эшей маркази томонидан ўтказилган сўров шуни кўрсатдики, фуқароларнинг ҳукумат қарорларидан қониқиб даражаси 95 фоизга етганлиги унинг тасдиғидир. Фуқароларнинг аксарияти авторитар тузум уларга қандайдир босим ўтказиши эмас, балки улар бунда имкониятларни кўришади.

Ўтган 10 йил ичида содир бўлган воқеалар Хитой раҳбарларини сиёсатни либераллаштирмасдан туриб иқтисодий ислоҳотларни амалга ошириш мумкинлигига ишонтирди. 2008-йилги молиявий инқироз айнан бурилиш нуқтасида хитойликлар демократлаштириш ва иқтисодий муваффақиятлар билан боғланган “Вашингтон консенсуси”нинг ёлғон эканлигини тушундилар. Кейинги йиллар Хитойни иқтисодий гигантга, технологик инновациялар бўйича жаҳон етакчисига ва ҳарбий қудратли давлатга айлантирди – буларнинг барчаси авторитар бошқарув тизими мустаҳкамлашиб бораётгани ва Хитой менталитетига либерализм хос эмаслиги аниқланди. Демак, ҳақиқат шуки, ХХР ўзига ишонган давлат сифатида иқтисодий ва сиёсий муваффақиятга интилаётган авторитар куч. Ғарб тадқиқотчилари Хитой ислоҳотларини тавсифлашда уларни кўпинча тўхтаб қолган деб ўйлашади. У ерда сиёсий ислоҳотлар умуман тўхтаб қолгани йўқ. Аслида улар қизғин паллада, ХХР кўпинча хорижий давлатлар ёки инвесторларга кўп жиҳатдан ўхшамаслигини исботлашга ҳаракат қилади. Бунини истеъмолчиларнинг турмуш тарзи, туризмга бўлган талаб ва олий таълимга бўлган талабнинг ортиб бораётганлиги тасдиқланмоқда. Буларнинг барчаси

хақиқат: ўрта қатламнинг залвори ошаётганлиги ХХР ва Ғарб сиёсий тизимлари ўртасидаги тафовут янада яққол тус олмоқда.

Иқтисодий мувоффақият учун демократия зарурлигига ишонган Ғарбда бошқача фикр: ханузгача ХХРнинг инвестор, тартибга солувчи ва интеллектуал мулк эгаси сифатида фаоллигини камайтиришини кутмоқда. Хитой эса бошқача ўйлайди. Хитой фуқароларининг назарида тизимнинг қонунийлиги тарихий илдизларига эга. Хитой кўпинча ўз мустақиллигини қўлга киритиш учун 1937-1941 йилларда (Ғарбда деярли эсланмайдиган) якка ўзи Японияга қарши курашди, АҚШ иккинчи жаҳон урушига киргунга қадар. Коммунистик партия ўнлаб йиллар давомида ўзининг ягона ютуғи сифатида фархрланиб келган ташқи ва ички душман (1949-йилда Чан Кайши устидан) ғалабаси, ҳукумат партияси ва авторитар бошқарувнинг ўрнатилиши билан барҳам топди. Бугунги кунда, 70 йил ўтиб, кўплаб хитойлар ўзларининг сиёсий тизими Ғарбдан қонунийроқ ва самаралироқ деб ҳисоблашади.

Табиийки, кўплаб европалик тадбиркорлар учун бегона. Хитой тизимининг энг муҳим жиҳати, у нафақат марксистик, балки Ленин ғояларини ўзида мужассам этганлиги. Бизнингча, Ғарбда кам одам бу нимани англатишини ва нима учун муҳимлигини тушунади. Гарчанд Марксча таълимот биринчи навбатда иқтисодий натижалар билан шуғуллансада, албатта, унинг сиёсий жиҳатлари жумладан, у давлат мулкани тенг тақсимлаш учун зарур деб ҳисоблайди. Марксизм тизим нафақат иқтисодий ютуқларга, балки тизимнинг ўзини назорат қилишни қўлга киритиш ва сақлаб қолишга ҳам эътибор қаратади. Бу Хитойда бизнес қилишни хоҳлайдиган одамлар учун кўп нарсани англатади. Коммунистик партияни фақат иқтисод ташвишга солганда эди, у кенг кўламли чет эл компаниялари ва ишбилармонларни кириб келишини рағбатлантирган, шунингдек, уларга тенг ҳуқуқли шерик сифатида муносабатда бўлган, корхонада интеллектуал мулк ёки назорат улуши кимга тегишли эканлиги билан қизиқмаган— энг асосийси фақат иқтисодий ўсиш таъминланса бўлди эди. Аммо Хитой раҳбарлари учун жуда муҳим, хорижий

шериклари қанчалик самарали ва иқтисодий жиҳатдан фойдали бўлишидан қатъий назар, улар ҳақидаги фикрларни ўзгартирмайдилар. Бу масала айниқса Ғарб компаниясининг Хитой бозорига кириш жараёнидаги музокаралар пайтида пайдо бўлади. Модомки, Хитойда бўлажак раҳбарларни танлашга ёндашуви партия легитимлигини сақлаб қолишнинг яна бир йўлидир. Аксарият фуқаролар учун бу юқори раҳбарлик қоблияти эканлигини англатади: ХХР Марказий Қўмитаси Сиёсий бюросининг ҳар бир бўлажак аъзоси танланади ва иерархия поғонасидан юқорига кўтарилиб, аввал шаҳарни, кейин эса провинцияни бошқаради. Киши ўзини муваффақиятли бошқарувчи эканлигини исботламагунча, уерда юқори даражадаги партия етакчиси бўла олмайди. Хитой раҳбарларининг ишончи комилки, бундай ёндошув туфайли ўз мамлакатлари сиёсати бошқалар каби субъектив ва зулмкор эмас, ХХРдаги муваффақиятли мартаба ҳали ҳам мафкуравий тамойилларни яхши билишни талаб қилади. Партияга аъзо бўлиш ва университетга ўқишга кириш учун марксизм-ленинизм курсларини ўташи керак.

Бетакрор олим Маркснинг 200 йиллигини нишонлаган ва мультфилмлар ва ток-шоуларни ўз ичига олган 2018 – йилги “Маркс ҳақ эди” кампанияси намойиш этганидек, бу фалсафа аллақачон оммабоп маданиятнинг бир қисмига айланган каби иловалар хитойликларга Маркс, Мао ва Си Цзиньпиннинг асосий фалсафаларини тушунишга ёрдам беради. Хитой сиёсий нутқида марксча – ленинча кураш ва қарама-қаршилик тушунчалари асосида ишлайди-иккаласи ҳам ғалабага олиб келадиган зарурий соғлом қарама-қаршиликнинг шарти сифатида тушинилади. Хитойда азалдан Хитойча икки қарра ғалаба қилди — *wen wen* ҳазили бор. Ўзининг авторитар модели (ва унинг қонунийлиги) туфайли ХХР либерал демократияда ўта тажовузкор деб ҳисобланган фуқаролар ишончини мустаҳкамлаш (жиноят ва жазо) усулларида фойдаланиши мумкин. Либераллар учун бундай тизим тасаввур қилиб бўлмайдиган даҳшат. Кўпчилик хитойликлар учун эса бу фуқаро ва давлат ўртасидаги ижтимоий шартноманинг оқилона ечими. Аммо бу ғоялар

www.sharqjurnali.uz DOI: 10.5281/zenodo.15735984

хам европаликлар томонидан нотўғри тушунилади, улар кўпинча конфуцийликни тинчлик ва ҳамкорлик ҳақидаги сафсата гаплардан иборат деб ҳисоблайдилар. Хитойликлар учун бу дунёқарашнинг асоси иерархияга бўлган ҳурматдир. Уйғониш давридан бери Ғарб иерархия ва тенгликни бир бирига антоним сифатида қабул қилди, аксинча Хитойда улар бир-бирини тўлдиради. Хитойда ишлаш ёки бу мамлакатга сармоя киритиш ҳақида ўйлаётган ғарблик ишбилармон фуқаролар авторитар маркс-ленинча тизимни нафақат қонуний, балки самарали деб ҳисоблашларини тушунишлари керак.

“Самовий империя”нинг яқин тарихи шуни кўрсатадики, бу мамлакат фуқаролари ҳам, раҳбарияти ҳам қарор қабул қилишда ғарбдаги шерикларидан мутлақо бошқача ёндашади – улар вақтларни бошқача ўтказадилар ва бошқа хавф – хатарлар ҳақида қайғурадилар. Хитой давлатининг узок муддатли режалаштиришга ёндошуви бунинг акси: у хавф - хатарлардан қўрқмайди ва келажак учун ишлайди. Давлат маблағларининг катта қисмини беш йиллик режалар доирасида инвестиция қилади. Унинг мақсадлари орасида – Си Цзиньпин атаган қуёш энергияси технологиялари, “ақлли шаҳар” ва уй – жойларга асосланган тежамкор энергия, “экоцивлизация” яратиш. Бундай амбицияларни давлатнинг аралашувисиз амалга ошириш асло мумкин эмас ва Хитойда давлат ҳар доим аралашушга тайёр бўлиб кўп ҳолларда қаттиқ қўллик билан амалга оширади.

Ғарб иқтисодида бунга ўхшаш масалаларда ривожланиш ўз ечимини секин бўлади. Хусусий ва давлат инвестиция қарорлари бир мақсадга хизмат қилади – олдиндан айтиб бўлмайдиган дунёда ишонч ва барқарорликни мустаҳкамлаш. Ғарбда кўпчилик, Хитойнинг XXI асрда – асосий имкониятлар режалари кенг деб ўйлайди, аммо унинг мотивацияси бутунлай бошқача. Хитой ўзининг замонавий тарихининг жадал ривожланиши жараёнида Осиё (Япония), шунингдек (XIX–аср ўрталарида Буюк Британия ва Франция) каби хоржий кучлар зуғумини бошдан кечирди. Шундай экан, Хитой раҳбарияти ташқи сиёсатни имкониятлар манбаи сифатида эмас, балки хавф, беқарорлик

www.sharqjurnali.uz DOI: 10.5281/zenodo.15735984

ва ҳатто хўрлаш манбаи сифатида кўради. Мамлакат тарихи унинг халқаро муносабатларга бўлган қарашларига таъсир кўрсатишда давом этмоқда ва суверенитетни сақлаб қолиш бўйича тинимсиз тушунтириш тарғиботи олиб борилади.

ХУЛОСА

XX асрнинг охири – XXI асрнинг биринчи чораги тараққиёт нуқтаи назардан Хитой Халқ Республикаси учун юксалишлар ва имкониятлар борасида омадли келмоқда. Ўз навбатида бу борада Хитой цивилизациясининг ўрни беқиёс бўлиб, унинг ҳаркатлантирувчи ғоя ва куч қудратини тушуниш ва англаш бугунги дунё учун мураккаб жараён сифатида кечмоқда. Хусусан, Марказий Осиё учун ҳам. Шу маънода ХХРнинг бугунги ижтимоий – сиёсий ҳаётида кечаётган жараёнлар, ташқи инвестиция сиёсати ва тадбиркорлик фаолиятини ўрганиш бугунги давримизнинг долзарб йўналишлардан бўлиб қолмоқдаки, Хитой давлатининг узоқ муддатли режалаштириш стратегияси, қарор қабул қилиш ва хавфсизликни таъминлаш борасидаги ёндошувлари, хитой табиатига хос тиришқоқлик хусусиятлари ва бизнесни юритиш услублари таҳлили Янги Ўзбекистон ривожига ҳал қилувчи ўрин тутиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. https://www.carecprogram.org/uploads/1-Peoples-Republic-of-China_Rus.pdf
2. Нежданов В. Л. Китайская диаспора и Китай: общественные и экономические отношения для взаимного политического блага <https://cyberleninka.ru>
3. <https://www.multitrans.com/ru/dictionary/english-russian>
4. Космическая программа Китая <https://znanierussia.ru>

5. Ракитянский Н.М. Китайский политический менталитет как фактор восприятия страны и его динамика в контексте традиций и перемен <https://elibrary.ru/item.asp?id=37019414&pf=1>
6. Т.А. Воробьёва, В.Т. Юнгблюд Взаимоотношения в треугольнике США – СССР – КНР в конце периода разрядки международной напряжённости (1977–1980 гг.) // Вестник МГИМО-Университета. 2019. 1(64). С. 59-82 DOI 10.24833/2071-8160-2019-1-64-59-82
7. В.Е. Чабанов. философия экономических ценностей. проблемы самоопределения евразийской политической экономики Проблемы современной экономики, N 1 (61), 2017 <https://cyberleninka.Ru/article/n/pochemu-vostok-i-zapad-nikogda-ne-poymut-drug-druga>
8. Юваль Ной Харари «21 урок для XXI века» <https://psy.systems/post/uvaj-noj-xarari-21-urok-dlya-21-veka>
9. Ц. Чжу, Ю. Вэй. Китай и ВТО: трудное вступление и становление в качестве лидера Вестник международных организаций. 2022. Т. 17. № 3. С. 7–22.